

ILUSIONES DE PROGRESO: LA PROBLEMÁTICA RELACIÓN ENTRE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

Amán Rosales Rodríguez¹

RESUMEN

Este trabajo repasa y discute algunos aspectos y problemas de la relación entre ciencia, tecnología y el dilema del desarrollo en América Latina. En primer lugar, se presentan algunos antecedentes históricos del actual progreso científico-tecnológico. Luego, se exponen los efectos de dicho progreso para los países latinoamericanos. Finalmente, se comentan algunas propuestas para evaluar y utilizar más críticamente las potencialidades de la ciencia y la tecnología.

Palabras-clave: ciencia; tecnología; progreso; desarrollo; subdesarrollo.

ILLUSIONS OF PROGRESS: THE PROBLEMATIC RELATIONSHIP OF SCIENCE, TECHNOLOGY, AND DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA

This paper reviews and discusses some aspects and problems of the relationship between science and technology and the dilemma of development in Latin American. First, some historical antecedents of the current scientific-technological progress are presented. Then, some of the effects of such progress for the Latin American countries are exposed. Finally, some proposals in order to assess and use more critically the potentialities of science and technology are commented.

Key words: science; technology; progress; development; underdevelopment.

¹ Profesor da Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. *E-mail:* damoncr@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: PERCEPCIÓN DEL IMPACTO GLOBAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

En la actualidad es un tópico afirmar que la mayor parte de la humanidad vive en una época determinada por el colosal impacto de la ciencia y, especialmente, de la tecnología. Ambas actividades señalan a un conjunto de teorías y procedimientos que han transformado, en forma ya sea positiva o negativa, directa o indirecta, pero siempre ineludible y radical, modos de vida más o menos tradicionales en la mayoría de naciones del globo. Nada ni nadie parece sustraerse al poder de influencia de los procesos científico-tecnológicos. Los acalorados debates que hoy en día se conducen en diversos foros sobre problemas de biotecnología son un claro ejemplo de la magnitud teórica y práctica del actual desarrollo del conocimiento en sus aplicaciones prácticas – reales o potenciales– en los campos más diversos, y de su discusión desde innumerables bandos académicos y ángulos teóricos.

Los seres humanos –al menos los habitantes de un buen número de países altamente industrializados– viven inmersos en una realidad cultural y social mediatizada por incontables recursos tecnológicos que, de manera individual o tangible –en forma de artefactos–, o bien plural e impalpable – como cuando se integran en gigantescas redes o sistemas, como la Internet–, contribuyen, mal que bien, tanto a facilitar ciertas actividades y labores como también, y quizá con demasiada frecuencia, a complicarlas. ¿Cómo prever que la comunicación interpersonal, por ejemplo, se volvería, a comienzos del siglo XXI, en una tarea tan (aparentemente) fácil y (patentemente) complicada a la vez?

A tenor de este panorama, no es casual que desde hace décadas se haya consolidado la creencia en algo así como un desarrollo o progreso científico-tecnológico autónomo, fuera de control, o del todo neutral respecto de deseos y planes humanos. En ese sentido, las voces críticas del avance científico-tecnológico no han dejado de llamar la atención sobre lo que se estima una actitud de rendición ante una racionalidad puramente instrumental, que reverencia a los medios tecnológicos y no puede o no quiere ver los peligros que conlleva su uso indiscriminado. Una de esas voces advierte, por ejemplo, con intenso pesimismo, que en la actualidad la técnica moderna o tecnología debe verse no como un medio para la felicidad humana, sino como una amenaza para su consecución. El poder de la técnica, asevera, “nos aplasta y deshumaniza”, “pone, incluso, en grave riesgo la supervivencia física de la humanidad y de gran parte de la vida sobre el planeta. Es el horizonte del posible ecocidio, como rasgo de la conciencia de nuestro siglo.” Porque aunque se alegue que detrás del “poderío de la técnica convertido en fuerza de

destrucción” está el poder decisorio de responsables económicos y políticos, lo cierto es, asegura C. París, que el proceso general del desarrollo científico-tecnológico es, en su conjunto, más complejo, “porque en él nos aparece también una lógica autónoma tanto tecnológica como burocrática y centradora de intereses que autoalimenta el curso de los procesos mismos” (PARÍS, 2000, p. 130-131).

A pesar de la gran frecuencia con que el público se topa con veredictos tan sombríos como el citado con antelación, no cabe duda de que el sistema científico-tecnológico ha sido visto, en general, como un medio, tal vez como *el* medio por antonomasia para la solución de los más graves y variados problemas de la cultura y la sociedad. Las influyentes ideologías del *cientificismo*, la idolatría de la ciencia, y el *tecnocratismo*, la fe incondicional en las soluciones técnicas, pueden verse como derivaciones en el plano de las ideas del inusitado éxito práctico de los procesos científico-tecnológicos. En el caso particular del llamado Tercer mundo, puede decirse que, si bien la percepción que se ha tenido de la ciencia y la tecnología ha variado a lo largo de los años, se conserva hacia ellos, básicamente, una alta estima. Lo anterior es posible afirmarlo no obstante que hoy en día ya no se considera que los medios científico-tecnológicos constituyan, de hecho, la panacea de *todos* los problemas. Empero, todavía se sigue creyendo en ellos –en esta época de desencantos postmodernos– como claves fundamentales –si bien ya no necesariamente las únicas– para la consecución del desarrollo y progreso social. Es admisible hablar entonces, todavía, específicamente en el contexto latinoamericano, de la persistencia de ciertas *ilusiones de progreso* en relación con la fe depositada en los medios científico-tecnológicos.

Los objetivos centrales del presente trabajo son, de un lado, ofrecer una visión sinóptica de los ingredientes histórico-intelectuales más significativos que han fortalecido la creencia en el poder casi salvador de la ciencia y la tecnología. De otro, reflexionar sobre las consecuencias en la práctica de dichos anhelos utópicos, y la consideración de algunas soluciones tentativas para liberarse de la fuerza seductora de creencias ingenuas sobre el carácter de los medios científico-tecnológicos. Es preciso tener en cuenta que hay por lo menos dos problemas asociados con dicha confianza en las potencialidades de la ciencia y la tecnología. El primero, de índole eminentemente práctica, consiste en que, por lo general, esa confianza no va acompañada de estrategias políticas acordes tanto con los beneficios como con los riesgos inherentes a los resultados de la actividad científico-tecnológica. El segundo, de carácter más bien teórico pero con ramificaciones que se extienden al primero, reside en que durante mucho tiempo ha primado en la vida académica e intelectual de la mayoría de

países tercermundistas, una marcada negligencia respecto a cuestiones éticas y filosóficas relativas al desarrollo científico-tecnológico.

En lo que resta de este trabajo se presentarán y comentarán diversos enfoques sobre la relación, en contexto tercermundista y sobre todo latinoamericano, entre ciencia, tecnología y desarrollo (o subdesarrollo). El orden de las ideas va de escenarios históricos muy generales a otros más particularizados, distintivos del ámbito latinoamericano. En el siguiente apartado se comienza recordando los antecedentes históricos del proceso de expansión mundial de la ciencia y la tecnología. Se señala como dicho proceso ha dado lugar a concepciones autonomistas y neutralistas extremas – comprensibles pero inaceptables– del quehacer científico-tecnológico. A continuación, se hace un somero repaso de algunas opiniones sobre las experiencias históricas –nada alentadoras– de lo que hasta ahora ha sido el proceso de creación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico en América Latina. Posteriormente, se propone reparar en tres elementos necesarios para un adecuado tratamiento de la relación de la ciencia y la tecnología con el problema del desarrollo y el subdesarrollo: la crítica al utopismo, la construcción de una concepción ético-filosófica adecuada de ‘desarrollo’, y la democratización o descentralización de las discusiones sobre ciencia y tecnología. Una cuantas reflexiones finales de síntesis cierran el trabajo.

LA DIMENSIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES

La esperanza de que con el avance científico-tecnológico la mayoría de problemas apremiantes de la humanidad serán –a la larga– resueltos, tiene, pese a su ingenuidad, un trasfondo real e incontrovertible: la dimensión global que ha adquirido, al menos desde sus inicios europeos y especialmente en los siglos XVIII al XIX, el poder combinado de la triada ciencia-tecnología-industria. Se trata de un poder que ha sido percibido por muchos autores como manifestación –casi como emanación– de una suerte de Fuerza histórica dominante sobre el deseo y la voluntad humana. Así, de acuerdo con la versión de R. S. Cohen, existen factores de tipo cuantitativo y cualitativo que han contribuido a fortalecer la creencia en un poder científico-tecnológico desbocado, fuera de control. Considérese brevemente su interpretación.

Desde un punto de vista cuantitativo, Cohen cita fenómenos que favorecen la creencia en el carácter autónomo del desarrollo científico-tecnológico, como el

poder explosivo de las bombas nucleares, la escala literalmente transhumana del dominio de datos en la moderna tecnología de la información, el potencial creativo y biológicamente transformador de la ingeniería genética bioquímica [...], la ciencia de la ingeniería espacial, etc. (COHEN, 1983, 40)

En cuanto al aspecto cualitativo, el mismo autor comenta:

Por fin, en este momento de la historia, la especie humana parece estar confrontada con peligros y oportunidades que abarcan a todas las especies, y que se superponen a y están estrechamente integrados con cuestiones [...] de índole local y regional. (COHEN, 1983, 40)

De este modo, cuantitativa y cualitativamente, el avance científico-tecnológico ha producido situaciones insólitas, para bien y para mal, con las que a humanidad tiene que convivir de manera forzada. Esta situación de predominancia de los medios científico-tecnológicos ha producido lóbregas interpretaciones del presente, en las que sobresale la imagen de una Tecnología con un poder autónomo, con legalidad propia.

Tal ha sido el deslumbramiento por las potencialidades del dúo ciencia y tecnología que, y sobre todo, en ámbitos tercermundistas, frecuentemente se olvida que su aparición en la historia no se ha dado de manera espontánea o casual. Al contrario, la pareja ciencia / tecnología representa la culminación de todo un proceso de producción y aplicación del conocimiento que hunde sus raíces en la gran Revolución científica de los siglos XVI-XVII, y en la no menos decisiva Revolución industrial de los siglos XVIII-XIX, para alcanzar su máximo desarrollo en el XX. Con la Revolución científica no solamente se inauguró la perspectiva moderna sobre la ciencia, sino que se vislumbró con claridad meridiana el inmenso poder de transformación que la ciencia podía ejercer –merced a su reelaboración tecnológica– sobre la naturaleza.

En el proceso inicial, las nuevas clases sociales emergentes que retaban a los grupos económicamente conservadores, encontraron en el avance técnico una fuente de inspiración para su propósito de consolidarse en el poder político europeo. La célebre idea de Francis Bacon, en el sentido de que *scientia et potentia in idem coincidunt*, resume el deseo de los conquistadores burgueses de la sociedad y la naturaleza, en su objetivo de afianzarse en posiciones de dominio y poder. Así, la ciencia primero y la técnica/tecnología después, aparecen social e ideológicamente amparadas y condicionadas a los intereses de grupos sociales y económicos ambiciosos, en búsqueda permanente de su lugar de mando y privilegio en la política europea. El resultado más notable

fue el surgimiento de las grandes potencias capitalistas de los siglos XVIII y XIX. Para Bacon fue particularmente importante recalcar el papel del Estado en el estímulo de la creatividad científico-tecnológica.

En efecto, Bacon destacó la necesaria vinculación entre los intereses de los Estados y los productos útiles que cabe esperar o exigir de la actividad científico-tecnológica. Pues, si bien en un nivel muy general y abstracto – también religiosamente motivado –, Bacon plantea un programa humano colectivo de dominio sobre la naturaleza; en otro nivel de mayor concreción, subraya que dicha meta solo podrán alcanzarla aquellos Estados capaces de unificar objetivos políticos y estratégicos, recursos económicos y valores sociales como el respeto a la iniciativa e inventiva individual aunada al trabajo en equipo (como en su célebre creación literaria, *La Casa de Salomón*). La profecía de Daniel: “Muchos pasarán y la ciencia se multiplicará” (BACON, 1985, p. 152), solo se cumplirá mediante el esfuerzo colectivo y el liderazgo de los más capaces. Aunque Bacon no inventó propiamente la idea de progreso científico-tecnológico, con sus escritos sobre las posibilidades de transformación de la realidad por medio de los nuevos recursos instrumentales, puso en marcha, de modo irreversible y con carácter ejemplarizante, un auténtico programa unitario de producción y aplicación del conocimiento.

En las ideas baconianas ya va cobrando fuerza una idea que habría de alcanzar su desarrollo pleno en tiempos más recientes. Se trata del concepto, propuesto por E. Mendelsohn en su contribución al útil volumen colectivo, *Repercusiones sociales de la revolución científica y tecnológica*, de ‘neutralidad normativa’ de la investigación; es decir, la idea de que hay que desvincular el quehacer científico-tecnológico de cualquier consideración valorativa, ética o religiosa, que pudiese retardar su crecimiento exitoso. La consecuencia política directa de semejante punto de vista neutralista es clara: si los medios científico-tecnológicos son en sí mismos instrumentos neutrales, sus poseedores pueden hacer uso de ellos sin ningún problema de conciencia. Con arreglo a la exposición de Mendelsohn, uno de los efectos principales que trajo consigo en la práctica la adopción de la perspectiva de la “neutralidad normativa”, consistió en la liberación de fuerzas sociales que defendían su legítimo derecho al poder instrumental para la conquista de los fenómenos naturales. Se establecían así las bases sólidas de empresas posteriores de industrialización y consolidación del naciente capitalismo industrial europeo (Cf. UNESCO, 1982, p. 30).

El otro efecto significativo, sugerido por Mendelsohn, radicó en que la visión de mundo asociada con la manipulación de la naturaleza gracias al desarrollo científico-tecnológico, fue concebida por aquellos pueblos que no participaron en el desencadenamiento de las revoluciones científica e industrial

como la única digna de imitar, si es que se quería alcanzar –siquiera a largo plazo y con grandes sacrificios– el mismo grado de progreso material que las potencias europeas, especialmente el del modélico Imperio británico. Pues no fue casual, como estima otro autor, que la Revolución Industrial se iniciara en Inglaterra, dado que esa nación fue la primera en acoger las premisas centrales del credo capitalista. A saber que:

(1) La búsqueda de la ganancia económica privada es el principal factor motivador en el hombre; (2) que eso es algo bueno en sí mismo; y (3) que la libertad económica para buscar el provecho privado es la base de toda libertad. Los corolarios son que debe darse rienda suelta a la búsqueda de la ganancia, sin consideración de las posibles consecuencias para la naturaleza, y que la función primaria de la tecnología es servir al lucro privado de aquellos que puedan crearla y controlarla. (FERKISS, 1993, p. 51)

La creencia en el carácter paradigmático y superior del desarrollo europeo en comparación con otras culturas, se basaba en pruebas materiales concretas que ofrecían testimonio contundente e irrefutable del dominio occidental (léase europeo) sobre la naturaleza. De acuerdo con un historiador económico, Europa fue testigo, con la llegada de la Revolución industrial, de un cambio radical –sin parangón en el pasado– en sus formas de vida tradicionales. Como resultado del avance científico-tecnológico, “Europa, contrariando los constreñimientos malthusianos, multiplicó su población, a la que brindó una calidad de vida incomparablemente más alta que la de las sociedades tradicionales” (MOKYR, 1993, p. 109-10).

La configuración política del mundo adquirió dimensiones insospechadas con el arribo del siglo XIX, el llamado “siglo del progreso”. La hegemonía europea –entiéndase sobre todo, la supremacía francesa e inglesa– era, tomando en cuenta, como lo hace J. Mokyr, solo números sobre el aumento de la población y el incremento de la productividad, sencillamente indiscutible. El avance material europeo era tan inapelable como el atraso y condición dependiente de las naciones africanas, asiáticas y latinoamericanas, que servían de abastecedoras de materias primas para las grandes metrópolis del viejo continente. Los guarismos dejan ver con claridad las características de la posición dominante de Europa:

El imperialismo europeo del siglo XIX –llamado algunas veces el ‘nuevo imperialismo’– difería de sus predecesores en dos aspectos: su vastedad y su legado. En el año 1800 los europeos ocupaban o controlaban el 35% de

superficie terrestre del mundo; para 1878 esta cifra había aumentado a 67%, y para 1914 más del 84% del área mundial era de dominio europeo. (HEADRICK, 1981, p. 3)

El contraste abismal entre la hegemonía europea y la debilidad de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos se revela en toda su magnitud y crudeza en el campo del desarrollo científico-tecnológico. A este respecto, la posición de estos últimos no podía ser más desventajosa:

Inmersas en un contexto histórico diferente, sujetas a fuerzas específicas religiosas, culturales, políticas y económicas, estas sociedades no adelantaron en la búsqueda del conocimiento científico, o no se les permitió continuar tal desarrollo, y de esa manera les faltaron las herramientas básicas para la transformación del mundo y de hecho para asegurar su misma supervivencia. (LEITE LOPES, 1989, p. 197)

Justamente, la ausencia de esas herramientas básicas, como las llama Leite Lopes, necesarias no solo para la supervivencia mínima interna en campos como la agricultura y una incipiente industria, sino para la defensa ante posibles amenazas externas, trazó una de las diferencias fundamentales entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Las potencias industriales más importantes desde mediados del siglo XVIII a la primera mitad del XIX, podían jactarse con toda razón de su señorío sobre los medios científico-tecnológicos, y por medio de ellos, de la naturaleza toda. Como ha escrito un historiador de la tecnología, a propósito de los signos que presagiaban el nuevo orden industrial:

Aunque se pueden hallar ejemplos en el mundo antiguo, la tecnología, en cuanto que es distinta de la técnica –incluso de la técnica avanzada como puede ser, por ejemplo, la prensa tipográfica– comenzó, efectivamente, en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII. Esta situación se observó con claridad en las comunicaciones, en el desarrollo de las fuentes de energía, en la mecanización y en la temprana historia química. (CARDWELL, 1996, p. 28-29)

Fácilmente trasluce, en las citas anteriores, el significado esencial que tuvo el desarrollo científico-tecnológico en la obtención, por parte de las naciones industrializadas – desde finales del siglo XVIII a mediados del XIX –, de un sitio de privilegio político mundial, así como también el hecho de que la posesión o no de los recursos científico-tecnológicos adecuados ofrecía el patrón idóneo para medir el nivel de desarrollo general alcanzado por una determinada sociedad. La ausencia en ciertas culturas y naciones de un vigoroso

desarrollo científico-tecnológico e industrial, habría de convertirse, como lo ha indicado M. Adas en su conocida obra sobre “las máquinas como medida del ser humano”, en “argumento” irrefutable para “demostrar” su inferioridad ingénita. Aunque el estudio de Adas se concentra en los juicios despectivos europeos sobre las culturas africana y asiática, no es difícil ver su aplicabilidad al caso latinoamericano:

Nociones de supremacía blanca y superioridad racial, eslóganes patrioterros a favor de la expansión imperialista, y la visión de un mundo dicotómico dividido entre lo progresivo y lo atrasado, se han enraizado todos en las conclusiones extraídas por pensadores del siglo diecinueve a partir del hecho de que solo gentes de estirpe europea han iniciado y llevado a cabo las revoluciones científica e industrial. (ADAS, 1989, p.135)

[...] ningún otro estándar fue más frecuentemente invocado en esa época que los logros en ciencia y tecnología. [Estos logros llegaron] a ser centrales para el sentido europeo de lo que significaba ser civilizado. (ADAS, 1989, p. 339-340)

FACETAS DEL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO EN UN MARCO TERCERMUNDISTA Y LATINOAMERICANO

La consolidación europea de un modelo de desarrollo basado en la interacción de ciencia, tecnología e industria, tuvo consecuencias dramáticas, de distinta clase para el resto del mundo. Dicho proceso significó el afianzamiento, más o menos reconocido abiertamente, de un orden mundial jerarquizado a base de criterios de dominación instrumental. La expansión indetenible de las pujantes fuerzas burguesas, desencadenadas en los procesos de desarrollo comercial e industrial europeo, tuvo que alcanzar por fuerza y de forma casi simultánea los territorios –prácticamente sin limitaciones geográficas– de los países pobres en industrias e infraestructura comercial pero ricos –al menos mientras duraran sus riquezas– en materias primas y recursos naturales. Estos países se convirtieron, voluntaria o forzosamente, en auténticos abastecedores de bienes fundamentales para las fábricas y talleres del Primer mundo. Conforme a la versión del ya citado físico brasileño J. Leite Lopes:

Una vez establecida la desigualdad entre las naciones debido a diferentes formas de interacción con el mundo físico, las fuerzas económicas y

políticas tuvieron que actuar de modo tal que esa desigualdad aumentara. Y el desarrollo de las sociedades industrializadas nacientes aparentemente surgió asociado con la dominación económica y política de otras sociedades, las actuales naciones subdesarrolladas o, si ustedes desean cambiar la nomenclatura, los países menos desarrollados. (LEITE LOPES, 1989, p. 197)

Toda esta situación provocó el surgimiento de un enfoque particularmente favorecido entre los estudiosos del complejo ciencia-tecnología en América Latina: la llamada “teoría de la dependencia”. La aproximación dependendista enfatizaba el carácter periférico de las débiles sociedades y economías latinoamericanas – tercermundistas en general –, así como su estado de subordinación al poder decisorio de naciones desarrolladas o altamente industrializadas. Desde dicho enfoque se insistía en que el subdesarrollo tercermundista era resultado del desarrollo primermundista; lo que acaece en el primero es, en realidad, un trágico “desarrollo del subdesarrollo” (T. dos Santos). La consecuencia no es solo una dependencia científico-tecnológica absoluta, sino también cultural, en la medida en que se importan o transfieren modelos de vida, asociados con el consumo de ciencia y tecnología, que muy posiblemente no concuerdan con la estructura cultural tradicional de los países receptores.

Diversos autores han argumentado – no siempre desde los supuestos teóricos del enfoque dependendista – que la llamada “transferencia tecnológica”, por ejemplo, no es más que una máscara que oculta la cruel realidad de empresas transnacionales buscando imponer sus productos en mercados fácilmente manipulables, ya sea por su debilidad estructural, inestabilidad institucional, corrupción política, etc. Esa es la opinión, por ejemplo, de P. Maxwell, quien asevera que en

las inversiones extranjeras directas de las empresas multinacionales en la creación de filiales de plena propiedad en los países latinoamericanos, no se ha transferido la tecnología pertinente a “América Latina”, sino simplemente a una nueva rama (o filial) latinoamericana de la misma empresa multinacional. (UNESCO, 1982, p. 247)

La situación anteriormente descrita se puede generalizar para otras culturas en un estado de subordinación similar a la latinoamericana. Así, en el contexto de la experiencia colonial africana, A. M. Cissé escribe sobre el impacto de la ciencia y la tecnología occidentales de vanguardia en sociedades tribales tradicionales, poseedoras de estructuras socio-económicas

relativamente estables y con un desenvolvimiento vital en armonía con la naturaleza. A su juicio es erróneo creer que ha habido un traspaso de ciencia y tecnología de los países altamente industrializados a las sociedades tercermundistas. La opinión de Cissé es que las naciones capitalistas no solo no están interesadas en promover un auténtico traspaso del saber tecnológico, sino que además se condenarán al fracaso si permitieran “el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países del Tercer Mundo; que padecen, por consiguiente, todos los inconvenientes de la revolución científica y tecnológica sin gozar verdaderamente de sus ventajas” (UNESCO, 1982, p. 231). Todo este conjunto de hechos queda claramente expuesto, para el caso latinoamericano, en cifras del todo desventajosas en lo que concierne a su precario desarrollo científico-tecnológico:

La primera afirmación respecto a la ciencia y la tecnología se refiere, obviamente, a su bajo nivel relativo en todos los indicadores que puedan utilizarse. El gasto en actividades de ciencia y tecnología en los países latinoamericanos alcanza poco menos de los 8000 millones de dólares anuales, lo cual representa el 2,3% del gasto mundial en el sector.” Además, “[...] si consideramos que todo lo que gasta América Latina en ciencia y tecnología equivale a la mitad de lo que invierte la General Motors en I+D, no podemos dejar de impresionarnos con los desniveles dramáticos que sufre la región en comparación con las áreas desarrolladas. (VACCAREZZA, 2005, p. 14)

La crítica de la teoría de la dependencia hizo aún más visibles no solo la pobre producción científico-tecnológica de la región latinoamericana, sino también lo que el anteriormente citado sociólogo L. Vaccarezza ha descrito – refiriéndose sobre todo al periodo de los años noventa – como su segunda debilidad básica:

su desvinculación con la sociedad a la que pertenece, con el agravante de esa relativa pérdida de sustento y legitimidad que prevaleció en las dos décadas precedentes, sustentada en el Estado, por una parte, y en su integración en una ciencia internacional fuertemente académica, por la otra. (VACCAREZZA, 2005, p. 19-20)

El diagnóstico anterior es compartido parcialmente por otro conocido estudioso de la ciencia y la tecnología en América Latina, A. O. Herrera:

En América Latina [...] la mayor parte de la investigación científica que se efectúa guarda muy poca relación con los problemas básicos de la región. Esta falta de correspondencia entre los objetivos de la investigación científica y las necesidades de la sociedad es un carácter distintivo del subdesarrollo aún más que importante que la escasez de investigación y es, por otra parte, suficientemente conocida como para no necesitar demostrarla. (HERRERA, 1973, p. 4)

Sin embargo, de acuerdo con la tesis de A. O. Herrera –en concordancia con principios del enfoque dependientista–, el atraso científico de los países latinoamericanos es consecuencia de carencias estructurales profundas que no se pueden remediar simplemente con ayuda de países industrializados (HERRERA, 1973, p. 6-7). Por su parte, T. F. Glick, llama también la atención sobre el carácter periférico, no autónomo y creativo, sino dependiente e imitativo que muestra la producción científico-tecnológica tercermundista en general y latinoamericana en particular. El carácter problemático del caso latinoamericano, se revela con claridad en tres rasgos característicos de su precario desarrollo científico:

(1) dificultad de inserción en redes de comunicación científica, lo que ocasiona problemas de accesibilidad a la investigación científica de vanguardia; (2) pequeñez de la comunidad científica, lo que tiene efectos cognitivos (escasez de intercristica) e institucionales; (3) carencia de recursos, relacionada con el nivel de desarrollo económico del país, una ausencia de adecuación entre el espíritu científico y las necesidades locales. (GLICK, 1996, p. 355-356)

Junto al carácter periférico y dependiente de la economía latinoamericana, factor causal principal, según la teoría de la dependencia, de la ausencia de un desarrollo científico-tecnológico endógeno, también se ha insistido, tanto desde dicha perspectiva como de otras similares, en la influencia de erradas políticas estatales para su fomento. Conforme a la opinión de Leite Lopes, los estados latinoamericanos alentaron durante mucho tiempo la apertura de filiales de grandes empresas transnacionales, cuyos centros verdaderamente creativos se hallan fuera del país de implantación de la sucursal. Estas ramas extranjeras, asegura Leite Lopes (1989), “producen mercancías en los países en los cuales [...] se establecen, fundamentalmente para exportación así como para el consumo por una pequeña fracción de nuestra población.” Todo ello resume, para ese autor, lo que en verdad quiere decir la expresión, solo aparentemente neutral de “transferencia de tecnología”:

La instalación de plantas de empresas multinacionales obviamente no implica ninguna transferencia de conocimiento científico o técnico. Las máquinas importadas son inventadas, diseñadas y construidas en el extranjero, y los planes para producir artículos localmente no pueden ser cambiados por los ingenieros nacionales locales. Aun si se deja de lado la cuestión básica de si estos productos industriales son efectivamente aquellos que nuestra población necesita, es claro que lo importante en realidad es la capacidad de innovación tecnológica y no el hecho de que los trabajadores reciban instrucciones sobre cuáles botones deben oprimir para operar las máquinas. La capacidad de invención tecnológica no es transferida por las empresas multinacionales. La investigación es, por lo tanto, realizada en el extranjero y la tecnología viene cerrada en cajas negras. (LEITE LOPES, 1989, p. 199-200)

Un caso concreto que ilustra gran parte de lo comentado con antelación acerca del carácter no-endógeno del desarrollo científico-tecnológico latinoamericano, es el de Costa Rica. Revisando las páginas que componen un ambicioso estudio colectivo muy reciente, que pretende ofrecer una visión panorámica del “estado de la nación” en los aspectos político, socio-económico, cultural, educativo, etc., brilla por su ausencia el factor científico-tecnológico vinculado, como elemento endógeno, a las necesidades de desarrollo del país. Si bien, de una parte, dicha omisión podría considerarse justificada, habida cuenta la pequeñez de esa nación centroamericana y el lugar nada privilegiado que ocupa dentro de ella la investigación científica – básica o aplicada, para no hablar de la innovación tecnológica –, misma que con mucha frecuencia se lleva a cabo más con grandes costos sacrificios individuales que con un decidido apoyo estatal, por otro lado dicha ausencia no parecería justificarse, en especial a la luz del enorme prestigio que se le asigna al factor científico-tecnológico – por ejemplo en los numerosos discursos políticos que mencionan el tema – como motor del progreso.

Es significativo que uno de los autores de dicho estudio detallado sobre la Costa Rica contemporánea solo pueda mencionar, como indicativo de la inserción de la actividad tecnológica en los últimos planes de desarrollo nacional, el

establecimiento de firmas de alta tecnología (microelectrónica e informática) amparadas al régimen de zonas francas [...], entre las que se destacan *Intel, Acer, Motorola, DSC Communications, Sawtek y LST Láser*. En este sentido, se ha empezado a hablar de Costa Rica como la capital tecnológica de América Latina. (COSTA RICA, 2004, p. 117)

Pero esta visión más bien optimista de las cosas debe complementarse con una mención, al menos, de aquellos rasgos problemáticos de la estructura socio-económica costarricense – arrastrados desde la década de los setentas –, que han contribuido a sofocar un desarrollo científico-tecnológico endógeno. Los “problemas de fondo” – como los llama un autor – de la economía costarricense, eran

los propios de una economía, que aunque relativamente modernizada y diversificada al cabo de 30 años de estrategia desarrollista, continuaba siendo subdesarrollada [...]: su bajo nivel de productividad, su limitada capacidad de innovación tecnológica y el grado, muy incompleto, de integración y coherencia interna de u estructura productiva. (VARGAS SOLÍS, 2003, p. 56)

La poco halagüeña imagen acerca de su verdadera capacidad científico-tecnológica endógena que presenta el caso costarricense, resulta generalizable para el resto de la región. Todavía en un trabajo más reciente, M. Patarroyo ha elaborado una interpretación de la situación latinoamericana similar a la de autores como Sagasti, Herrera, Leite Lopes, J. Sábato y otros especialistas. De acuerdo con su repaso panorámico de la situación actual latinoamericana, el nivel del quehacer científico-tecnológico latinoamericano arroja conclusiones nada alentadoras:

Al repasar rápidamente la realidad latinoamericana se encuentra que hasta ahora las actividades cinéticas y tecnológicas se caracterizan principalmente por: 1) una baja asignación de recursos por parte de la sociedad, lo que lleva a que su participación en el contexto mundial sea realmente marginal; 2) un financiamiento principalmente del Estado; 3) una orientación hacia actividades de investigación básica y aplicada que poco involucran el proceso de innovación tecnológica y una falta de ambiente favorable para que las empresas del sector productivo destinen recursos de investigación y desarrollo. (PATARROYO, 1996, p. 228)

De la cita anterior parece inferirse un ambiente social y cultural casi por completo desfavorable a la investigación científico-tecnológica. Aunque también se ha insistido optimistamente – de parte de M. Bunge, por ejemplo – en que es posible realizar, incluso dentro de las duras condiciones del subdesarrollo económico y cultural, investigación pura de calidad, la cruel realidad muestra a países que no han podido o no han querido otorgarle a la investigación científico-tecnológica el lugar que merece como agente de desarrollo social. Como asevera Patarroyo, esta situación de nuevo se refleja

en la pobreza de los resultados que se obtienen de dicha investigación en América Latina:

Adicionalmente, se pueden mencionar algunos indicadores que reflejan la marginación de la región del quehacer científico y tecnológico mundial, producto de la baja inversión descrita. En cuanto al número de científicos e ingenieros cabe señalar que América Latina sólo cuenta con el 2% del total mundial. Nuestros investigadores originan apenas el 1% de los trabajos científicos en las publicaciones indexadas y las citas a sus trabajos corresponden al 0.5%. Las patentes registradas en su gran mayoría pertenecen a empresas extranjeras, siendo muy pocas las que corresponden a invenciones e innovaciones endógenas. (PATARROYO, 1996, p. 228-229)

Independientemente de factores estructurales propios de su condición de economías periféricas, se ha insistido también con frecuencia en otro tipo de causas coadyuvantes de la penuria científico-tecnológica del subcontinente. Según el punto de vista de reconocidos autores como Patarroyo y Leite Lopes, existen una serie de factores de índole cultural y educativa que han impedido un desarrollo continuo y normal de la ciencia en suelo latinoamericano. Al margen de que en el caso del primer autor la referencia directa es a Colombia, su país natal, su diagnóstico es válido para la mayoría de los países del subcontinente americano. Pues en ellos, “tanto la formación universitaria como el pensamiento de las élites y los gobernantes eran herederos del pensamiento escolástico y dogmático que había imperado en los tiempos coloniales.” Se trataba de un pensamiento, asegura el autor, “marcado por la insularidad y el parroquianismo. Pocos y aislados fueron los seguidores de los movimientos empiristas” (PATARROYO, 1996, p. 230).

En forma análoga, el segundo autor, Leite Lopes, lamenta tanto la ausencia de una sólida base educativa científica moderna en el pasado colonial latinoamericano, como el predominio de una cosmovisión medieval – intransigente en cuestiones religiosas – mayormente desinteresada de cuestiones empíricas. Dicho vacío educacional estimuló actitudes de menosprecio, cuando no de intolerancia y hostilidad hacia el conocimiento científico y tecnológico que incluso en el presente se mantienen en amplios sectores de la población – académicos e intelectuales no son la excepción. Muy semejante en sus conclusiones es un trabajo de M. Kaplan, en el que se atribuye parte de la responsabilidad al carácter libresco predominante en la cultura y educación latinoamericana. En los países de la región, explica Kaplan:

La cultura sigue siendo fundamentalmente *a-científica* y *a-técnica*, pobre en elementos derivados de la investigación de la innovación. En intelectuales, escritores, artistas, docentes, e incluso en los propios investigadores científicos, prevalecen las actitudes *arielistas*, es decir, inspiradas por una filosofía pretendidamente idealista que visualiza y rechaza la ciencia y la técnica como ingredientes desdeñables de una cultura materialista y pragmática, incompatibles con ideales humanos superiores. (KAPLAN, 1989, p. 88)

En ese pasado cultural compartido por todos los países del subcontinente americano habría que localizar, insiste Leite Lopes, las raíces de una mal llamada formación ‘humanista’ que aún hoy se acostumbra presentar como alternativa a las supuestas ‘deshumanización’ y crisis de valores acarreada por la ciencia y la tecnología. Las consecuencias de todo lo anterior fueron evidentes:

Las universidades se fundaron tardíamente en América Latina, y las excepciones no cambiaron la característica general de la ausencia de educación científica y su efecto subsiguiente en la vida de nuestras naciones. En realidad, la ausencia de industrias implicaba que no eran necesarios institutos de investigación científica y tecnológica. Y quizás no es exagerado decir que las universidades fundadas primeramente en América Latina durante el siglo XVII fueron más bien centros dedicados al estudio de la cultura de inspiración medieval desarrollada en España y Portugal. (LEITE LOPES, 1989, 198-199)

En esa misma línea argumentativa, M. Kaplan culpa al tipo de educación universitaria que ha predominado en América Latina por su subestima o franca oposición hacia la mentalidad científico-tecnológica. De nuevo, en el centro de las críticas se halla la herencia escolástica recibida de las metrópolis imperiales:

Las escasas actividades de docencia e investigación científica se cumplen en las universidades, poco numerosas, aisladas, tradicionalistas. La enseñanza básica y la reducida investigación se realizan bajo el signo de orientaciones que enfatizan la memorización y la erudición sin sentido; el razonamiento abstracto, el escolasticismo y el dogmatismo; la subordinación de las ciencias físico-naturales y sociales a la filosofía y a la ideología oficiales; el divorcio de la práctica; la imitación servil y la repetición formal y pasiva de todo lo que viene desde afuera. (KAPLAN, 1989, p. 88)

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO INTEGRAL

Dos conclusiones bastante claras pueden derivarse de los temas introducidos en apartados anteriores. Por una parte, el contenido ambivalente de la expresión “desarrollo científico-tecnológico mundial”: aunque internacional por sus consecuencias, benéficas o dañinas, dicho desarrollo no puede ser considerado, al mismo tiempo una propiedad internacional, en el sentido de que todos los países podrán ser considerados por igual como sus legítimos dueños y no solo como sus clientes y usuarios pasivos. La otra conclusión se refiere a la percepción que tienen de dicho desarrollo los propios países tercermundistas y específicamente los latinoamericanos: si bien conscientes de su papel secundario y subordinado en el mundo de la creación e innovación científico-tecnológica, lo cierto es que en ellos aún se sigue teniendo confianza en el poder transformador positivo de los medios científico-tecnológicos. Los diversos estudiosos de la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo en América Latina presentados en este trabajo, han invocado una serie de razones de índole económico-estructural, cultural y educacional que sostienen las susodichas conclusiones. A su vez, el espíritu general de sus reflexiones puede resumirse así:

Encima de su condición de economías dependientes y periféricas, altamente vulnerables en los mercados internacionales, los países latinoamericanos no han contado con un apoyo educativo lo suficientemente crítico e informado, acorde con los retos cada vez más apremiantes del avance mundial en ciencia y tecnología. Pues al margen del diseño y aplicación de políticas económicas eficaces – dentro de las limitaciones obvias de países pobres –, se requiere una modificación sustancial de ciertos supuestos filosófico-intelectuales, por desgracia todavía muy arraigados en la región, como parte de una labor integral de recuperación de los recursos científico-tecnológicos como medios para el desarrollo.

Dado que la tarea de insertar el desarrollo científico-tecnológico en un marco de *desarrollo integral* de las sociedades latinoamericanas se ve obstaculizada por numerosos factores – externos e internos a cada país–, se necesita idear y promover estrategias de distinto orden para tratar, siquiera parcialmente, de superarlos. En este sentido, después de haberse detenido en presentar tanto los antecedentes históricos del actual avance científico-tecnológico mundial, como algunas interpretaciones recientes sobre su complicado arraigo o trasplante en suelo latinoamericano, la exposición pasa a sondear proposiciones más constructivas. En concreto, se trata de presentar de forma breve tres estrategias, por implementar en un amplio ámbito teórico-filosófico y educativo, que pueden admitirse como condiciones necesarias –

aunque por sí solas claramente no suficientes – para la tarea de reapropiación creativa de la ciencia y la tecnología. Es decir, su recuperación como medios para un desarrollo lo más completo y armonioso posible de las sociedades latinoamericanas.

a. La crítica a concepciones utopistas del progreso

La admiración a veces desmedida hacia la ciencia y la tecnología ha tenido en América Latina una larga historia. Su culminación se durante el auge ideológico positivista, de notable presencia en la historia intelectual latinoamericana desde el siglo antepasado. La confianza en el poder redentor de los medios científico-tecnológicos corría paralela y se nutría de la crítica a la herencia hispánica, supuestamente ajena a las tendencias más ‘progresistas’ de Occidente. En esa época llegaron a consolidarse creencias supersticiosas sobre las potencialidades de la ciencia y la tecnología, actividades que adquirirían luego, en el imaginario colectivo latinoamericano, el estatus de auténticos “mitoides” (F. Miró Quesada) en los que se depositaba una confianza casi absoluta como *los* medios para el progreso indefinido de la humanidad.

Anexa a la confianza en la ciencia y la tecnología, se encuentra también, con frecuencia, la idea utopista de una revolución social total, tras la cual los seres humanos, o mejor, ciertos grupos o clases sociales, verían colmados por fin sus deseos de felicidad y realización. En lo que se refiere a las relaciones del ser humano con la naturaleza, las consecuencias negativas de un desafortado impulso utopista –de la mano de la ciencia y la tecnología– no son, a la vista de sus desastrosas consecuencias ambientales, menos evidentes. Pues, por desgracia, como lo ha explicado, P. Gómez García:

La utopía de hacernos dueños y señores de la naturaleza se ha concretado en convertirla despóticamente en cantera y basurero, sin el menor respeto a los ecosistemas y a las especies vivas [...] El balance, negativo, estriba en un aparato tecnológico mundial en realidad sumamente rudimentario, es decir, inadaptado, insostenible y no generalizable, basado en técnicas contaminantes y agresivas con el medio, en fuentes energéticas agotables y sucias, y librado a usos antisociales, elitistas y lucrativos, a todas luces reprobables. (GÓMEZ GARCÍA, p. 510-11)

Una gran parte de la labor crítico-intelectual en América Latina debería estar abocada a alertar sobre la amenaza siempre latente o potencial del utopismo político desbocado. Una cosa es imaginar, por ejemplo, situaciones en las que prime la justicia económica y social en armonía con la naturaleza,

mas otra muy distinta es echar mano de cualquier medio para imponer ese deseo a los demás. La ciencia y la tecnología pueden ser vistas como las partes máspreciadas del arsenal instrumental que los fanáticos de las utopías anhelan acaparar y utilizar para la concreción de sus proyectos de renovación social total. Pero para evitar la idolatría del progreso científico-tecnológico, se hace necesario impugnar el endiosamiento del Progreso, concebido como la etapa final del rediseño utopista de la sociedad.

Ahora bien, pese a las observaciones anteriores, cabe preguntar si es posible hallar todavía un papel positivo para la mentalidad utopista en el contexto latinoamericano. Esta es una cuestión compleja que resulta imposible considerar en todos sus ángulos en este lugar. Una propuesta reciente atractiva es la de F. Aínsa, quien subraya el carácter crítico, movilizador de conciencias, que puede tener aún en el presente el pensamiento utopista – porque además, según dicho autor, en el pasado también habría cumplido una labor inspiradora semejante:

Esta imagen esencialmente movilizadora que ha tenido la utopía como horizonte y como orientadora de la praxis histórica latinoamericana, instancia crítica de la realidad vigente, capaz de abrir brechas en el orden establecido, debería servir no sólo para construir propuestas alternativas a la globalización económico-financiera a escala de la región, sino ser igualmente válidas para el resto del mundo (...) Pero estas ideas no sirven de nada si no se acompañan de un debate y de una reflexión conjunta para esclarecer el camino a seguir y para constituir el procedimiento adecuado para socializar ideas, generar consensos y construir puentes entre concepciones teóricas y acciones concretas. (AÍNSA, 2202, p. 38)

En su primera parte, el texto anterior sugiere una imagen más sobria y eficaz del utopismo que la asociada a reconstrucciones radicales de la sociedad. Sin embargo, uno de los problemas de tal propuesta es si su modelo utopista mucho más modesto, puede seguir siendo calificado del todo como “utopista”: pues la parte más atractiva, para muchos, del utopismo, que consiste justamente en su carácter combativo, extremo y radical, parece que se diluye en el más banal y – también para muchos – poco atractivo trabajo de crítica cultural de los desmanes científico-tecnológicos. Porque no es lo mismo, después de todo – diría el defensor de la utopía como solución extrema –, imaginar e incluso incitar al cambio social que luchar por él echando mano de todos los medios posibles. La segunda parte del texto de Aínsa, con su valiosa referencia al debate y la búsqueda de consensos, se recuperará a continuación, en el contexto del tema del desarrollo.

b. La discusión de los aspectos éticos del desarrollo

Parece claro que en ausencia de claridad sobre la noción misma de “desarrollo”, no será posible elaborar políticas sociales acordes con las potencialidades de la ciencia y la tecnología para la lucha en contra de ciertos aspectos del subdesarrollo económico. Si no se dispone de ideas coherentes sobre lo que significa un auténtico desarrollo humano, difícilmente se podrá avanzar hacia su concreción. Pues, si bien existe acuerdo en creer que por medio del avance científico-tecnológico se puede llegar, con mayor o menor tardanza, a niveles superiores de vida en una sociedad, el acuerdo comienza a desaparecer tan pronto se empieza a tratar de clarificar *qué* tipo de desarrollo se procura alcanzar con el estímulo de la ciencia y la tecnología, y *por qué* se cree que dicha clase de desarrollo es mejor o más deseable que otra. Para empezar es preciso recordar que, como lo han denunciado varios autores, resulta errado reducir un auténtico desarrollo humano a su aspecto económico.

Así, con base en su concepción integral del desarrollo, M. Bunge recuerda que el aspecto *económico* es solo uno de los componentes de un desarrollo social más amplio. Este desarrollo tiene que tomar en cuenta también, según lo ha expuesto Bunge, el factor *biológico*: la calidad de vida en su relación con la salud y con los servicios que deben contribuir a su intensificación; el *político*: la mejor forma de propiciar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto de los asuntos del gobierno, y el *cultural*: la promoción de la educación filosófica, científico-tecnológica, artística y humanista en general, al tiempo que se estimula el acceso popular a este tipo de educación formativa. De acuerdo con el punto de vista de Bunge, desarrollo integral y progreso científico-tecnológico van de la mano, ya que,

desde comienzos de la Edad Moderna toda cultura desarrollada incluye a los dos sectores más dinámicos: la ciencia (básica y aplicada) y la tecnología. No hay, pues, desarrollo cultural, ni por lo tanto integral, sin desarrollo científico y tecnológico. (BUNGE, 1997, p. 27)

Desdichadamente, en los países latinoamericanos ha sido el componente económico –por lo general mal asimilado y aplicado, porque no ha contribuido mayormente a fomentar la justicia económica entre los distintos grupos sociales– el más favorecido por los grupos gobernantes. Se han descuidado los otros aspectos fundamentales que dan coherencia y unidad a una vida de convivencia social enriquecedora. Como bien dice Bunge, el indicador económico ha sido el privilegiado por los planificadores económicos de los países tercermundistas:

La mayoría de los planes de desarrollo concebidos para dichos países se deben a economistas que han ignorado las circunstancias y los valores culturales y políticos, y han sacrificado deliberadamente las necesidades culturales y las aspiraciones políticas del pueblo para alcanzar un único objetivo a todo costo, sea la industrialización, sea la estabilización de la moneda. (BUNGE, 1985, p. 66)

Es aquí donde se pone de manifiesto la importancia de la *ética del desarrollo* en relación con el tema de la ciencia y la tecnología en contexto latinoamericano. De acuerdo con su resumen de las tesis de D. Goulet – uno de los principales representantes de dicho enfoque ético – sobre las estrategias que deben orientar a la ética del desarrollo, J. Zamora escribe que, según Goulet,

para que [la tecnología] esté al servicio de los valores humanos auténticos, los dirigentes nacionales deben hacer una selección adecuada de una serie amplia de tecnologías, atendiendo a sus prioridades de desarrollo, disponibilidad de recursos, posibles efectos sobre la distribución de la renta, el desempleo, la conservación del medio ambiente y la supervivencia cultural.” En opinión de Goulet, debe subyacer a dicha selección de tecnologías adecuadas una reflexión acerca de “qué tipo de desarrollo se busca y a qué costo social, ya que las tecnologías elegidas refuerzan el predominio de ciertos valores sociales. (ZAMORA, 2005, p. 9)

Las observaciones de Goulet se pueden complementar con las de otro conocido ético del desarrollo, D. A. Crocker. A criterio de Crocker es necesario distinguir un sentido *descriptivo* de otro *normativo* del desarrollo. Ya que, mientras el primero

se identifica usualmente con el proceso de crecimiento económico, industrialización y modernización resultantes en una sociedad a partir del logro de un alto producto nacional bruto (per cápita)”; en sentido normativo, por contraste, “una sociedad desarrollada, abarcando pueblos, naciones y regiones, es aquella cuyas instituciones establecidas comprenden o se aproximan a lo que el proponente considera como fines valiosos –más propiamente, la superación de la privación económica y social. (CROCKER, 2005)

Las reflexiones de autores como Goulet y Crocker pueden ser inscritas dentro de una amplia corriente del quehacer ético contemporáneo preocupada por el problema de qué significa una vida humana digna; es decir, qué condiciones básicas de índole cuantitativa y cualitativa deben darse para la

realización humana – o *florecimiento humano*, según la tradición aristotélica – más armoniosa y plena, tanto en el plano de las capacidades individuales como sociales.

Reuniendo ideas anteriores puede elaborarse una imagen del desarrollo que no lo presente, de forma unilateral, como un estado de crecimiento económico sin más, pero que tampoco omita el factor del bienestar material que le es consustancial y al que todas las naciones legítimamente aspiran. La ciencia y la tecnología son productos de un proceso histórico que, si bien fortalecido al máximo en el hemisferio occidental, posee en verdad raíces multiculturales. Una concepción integral del desarrollo debe tomar en cuenta, de manera sabia, los aportes *mundiales* en ciencia y tecnología. Reconocidos autores, como el premio Nóbel A. Sen, han insistido en que las posibles soluciones a los retos del subdesarrollo no pasan por el rechazo irracional – acaso ideológica y políticamente motivado – de los instrumentos científico-tecnológicos, sino de su prudente inserción en estrategias de combate eficiente de la pobreza y la exclusión social, males que siguen afectando a millones de seres humanos. De acuerdo con el economista hindú:

Rechazar la globalización de la ciencia y de la tecnología en cuanto influencia occidental no sólo significaría ignorar las contribuciones – provenientes de diversas regiones del mundo– sobre las que se edificaron la ciencia y la tecnología llamadas ‘occidentales’, sino que en la práctica sería una elección estúpida, dadas las ventajas que ese proceso traería al mundo entero. Identificar este fenómeno con el ‘imperialismo occidental’ en materia de ideas y creencias (recurriendo siempre a la retórica) sería un error grave y costoso, así como lo habría sido una resistencia europea contra la influencia oriental hace mil años. (SEN, 2005, p. 224)

c. El proceso de democratización de debates sobre las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico

La posibilidad de emplear los medios científico-tecnológicos como auténticos colaboradores del desarrollo integral de los países, supone el cultivo de una disposición alerta e informada sobre sus capacidades para el bien y el mal. La ignorancia, el desinterés y la indiferencia sobre la naturaleza del quehacer científico-tecnológico son los peores enemigos para su uso benéfico y eficiente. Por eso es de esperar que un mayor conocimiento de la naturaleza y alcances de la ciencia y la tecnología genere también un mayor interés en sus amplias repercusiones sociales. Todo esto concierne a la participación ciudadana activa en asuntos y temas de ciencia y tecnología. En este sentido,

una estrategia constructiva muy oportuna ha sido propuesta por el autor estadounidense L. Winner. De acuerdo con el enfoque de ese autor, el desarrollo científico-tecnológico debe ser abordado y examinado críticamente por medios sancionados democráticamente. Su propuesta –según la interpreta y resume E. Moya– incluye los aspectos siguientes:

1) *Ninguna innovación sin representación*. Todos los grupos e intereses afectados por una decisión o innovación tecnocientífica deberían estar representados desde los estadios más tempranos en lo que se define o desarrolla como cambio tecnológico [...] 2) *Ninguna producción tecnológica sin deliberación política*. Tanto los ciudadanos como los expertos tienen que ser conscientes de las dimensiones social, moral y política que tienen los diseños tecnológicos e intervenciones tecnocientíficas [...] 3) *Ningún medio sin un fin*. Lo característico de la tecnificación creciente de nuestras sociedades es que la técnica que debía ser un medio para servir a los fines del hombre se ha convertido en un fin en sí misma; o lo que es lo mismo, nuestras sociedades carecen de fines conscientes de las acciones técnicas; de ahí, que Winner proponga rearmarnos moral y políticamente para dotarnos de fines conscientes que dirijan, al mismo tiempo que limiten, cualquier innovación tecnológica. (MOYA, 1998, p. 258-9)

Implícita en el alegato de Winner a favor de la *democratización* de los debates sobre ciencia y tecnología, se halla la idea de la *descentralización* – como estrategia alternativa al centralismo o estatismo – de las decisiones relevantes sobre desarrollos científico-tecnológicos específicos. Se trata de una estrategia dual de difícil aplicación en la actualidad, es cierto, pero no carente de viabilidad, para la resolución de ciertos problemas relativos al control y evaluación de tecnologías. En la medida en que los estados abandonan, movidos por otros intereses y prioridades, el seguimiento de avances científico-tecnológicos concretos, puede haber mayor cabida para la iniciativa ciudadana, en especial cuando dichos avances entrañen claros beneficios o perjuicios para la calidad de vida de las comunidades. La “débil esperanza” que nutre la propuesta democratizadora-descentralizadora de Winner es que todavía existe, a pesar de todo, algún espacio mínimo de influencia para la autonomía individual (o al menos grupal) en la toma de decisiones. Su propuesta, en el sentido de propiciar un amplio debate democrático sobre políticas científico-tecnológicas de interés público, encuentra resonancia en las palabras de un autor latinoamericano, L. Olivé, quien sugiere estimular la participación, no solo legítima sino necesaria, como él dice, de los no-expertos “en la toma de decisiones respecto de ciertas tecnología. Con sus palabras:

El público en general tiene responsabilidades en la evaluación externa de las tecnologías y en su aceptación y propagación. La opinión pública debe informarse sobre la naturaleza de la ciencia y de la tecnología, y acerca de qué se sabe y qué no con respecto a las consecuencias de la operación de sistemas técnicos específicos que afectarán sus vidas y su entorno, y participar activamente –junto con los expertos– en los debates que decidan el destino de esos sistemas. (OLIVÉ, 2000, p. 128)

CONCLUSIONES

Durante demasiado tiempo, los académicos, escritores, intelectuales y especialmente filósofos latinoamericanos descuidaron, o no se ocuparon del todo en sus estudios del fenómeno científico-tecnológico. Aunque en décadas pasadas hubo trabajos pioneros muy valiosos en las áreas de la historia y sociología de la ciencia y la tecnología, así como sobre políticas científicas y tecnológicas, solamente en los últimos lustros se ha dado un esfuerzo mayor de análisis y comprensión – desde la filosofía y otras disciplinas afines – de la estructura de la ‘racionalidad instrumental’, columna vertebral metodológica de las prácticas científico-tecnológicas.

En este sentido, la internacionalización de la filosofía de la tecnología – de cuya influencia América Latina no ha podido sustraerse – ha desempeñado un papel destacado como lugar de reunión de controversias procedentes de ámbitos académicos muy diversos. Esto, a su vez, ha sido posible porque la filosofía de la tecnología emerge como una disciplina básicamente *ecléctica*, que aprovecha aportes y sugerencias de los campos más diversos – de la historia de las ideas a la literatura, de la ciencia política a la ética –, siempre y cuando la provean de ideas interesantes y fecundas para el conocimiento más profundo de la actividad científico-tecnológica.

Puede afirmarse que, mientras que la filosofía de la ciencia se mantuvo bajo la influencia por largo tiempo de enfoques excesivamente abstractos sobre la ciencia y sus componentes estructurales, la filosofía de la tecnología casi desde siempre ha tenido, en la mayoría de autores representativos, un interés social por las repercusiones de la actividad tecnológica. Precisamente, este es el contexto que favoreció el surgimiento – de interés relativamente reciente en América Latina – de los llamados ‘Estudios sociales de ciencia y tecnología’. Su objetivo principal es insistir en los factores sociales responsables por el carácter del desarrollo científico-tecnológico. En especial, los estudios sociales de ciencia y tecnología se oponen a visiones autonomistas – a menudo también fatalistas – del avance científico-tecnológico.

El quehacer científico-tecnológico es una de las actividades fundamentales de ese animal cultural, complejo e imperfecto, que es el ser humano. El progreso científico-tecnológico no es un poder sobrehumano al que haya que rendirse incondicionalmente, sino un resultado de decisiones políticas concretas, no siempre tomadas teniendo en cuenta los más elevados propósitos humanistas. Dado el grado de su influencia potencial para lo bueno y lo malo, debe vigilarse porque la ciencia y la tecnología sirvan a fines nobles y benéficos, no excesivamente dañinos para el mayor número posible de individuos y pueblos. El comentario de L. Olivé sobre la justificación de la tecnología, puede aplicarse igualmente a la investigación científica. Según ese filósofo mexicano,

lo único que puede justificar moralmente la existencia y el desarrollo de la tecnología es su contribución al bienestar de los seres humanos, sin producir daños a los animales ni al ambiente, y permitiendo una explotación racional de éste, así como un aprovechamiento moralmente aceptable de los sistemas sociales. (OLIVÉ, 200, p. 128)

El deber de científicos y tecnológicos, de intelectuales y público en general de estar atentos e informados –hasta donde sea posible– de las implicaciones de la investigación y producción en científico-tecnológica, no entraña en modo alguno favorecer censuras sobre la libertad de investigación, o poner cortapisas a la imaginación creadora, ni menos encausar a ésta rígidamente dentro de ciertos lineamientos políticos. Mantener una actitud crítica ante las ilusiones del progreso no significa ignorar o menospreciar el papel protagónico del desarrollo científico-tecnológico.

Lo que se pretende con el estímulo de la participación democrática en el ámbito de la creación científico-tecnológica, por ejemplo, es que se recuerde que dicha creación es solamente una de las diversas formas posibles de florecimiento humano: de cara al mundo exterior y respecto de la propia interioridad humana. Y como todas las demás, su existencia responde al perenne deseo de felicidad de las personas. A fin de cuentas, la meta de una vida feliz es un asunto de todos, que incumbe por igual no solo a un grupo de expertos en cualquier materia sino a la persona de la calle. La recuperación de la ciencia y la tecnología como medios para la realización humana, solo es posible tomando en cuenta la vasta dimensión *ecológica* que posibilita el ejercicio sistemático del quehacer científico-tecnológico. Esto es lo que recuerda el filósofo costarricense R. Murillo cuando se refiere al significado de la noción “investigación para el desarrollo”. Esta noción debe ser inscrita, en opinión de

Murillo, en un marco ecológico más amplio del que suele tomarse en cuenta en ambiciosos pero, al cabo, fallidos planes de desarrollo científico-tecnológico:

Si ecología quiere decir conocimiento de la casa, la investigación para el desarrollo será la conducente al establecimiento de la paz en la casa del hombre, por igual en la interior y en la exterior, en la intimidad y en el cosmos. (MURILLO, 1990, p. 172)

Aunque no es común encontrar, especialmente en un contexto latinoamericano, que la ciencia y la tecnología sean valoradas como medios básicos para alcanzar esa paz exterior e interior de que habla el autor citado, la propuesta captura la aspiración esencial que subyace a la idea de un desarrollo integral de las sociedades por medio del uso crítico, racional y democrático de los medios científico-tecnológicos.

REFERENCIAS

- ADAS, M. *Machines as the Measure of Men. Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance*. Ithaca and London: Cornell U. Press, 1989.
- AÍNSA, F. El destino de la utopía latinoamericana como interculturalidad y mestizaje. *Cuadernos Americanos*, n. 92, 2002, p. 28-45.
- BACON, F. *La gran restauración*. Madri: Alianza, 1985.
- BUNGE, M. *Economía y Filosofía*. Madri: Tecnos, 1985.
- _____. *Ciencia, técnica y desarrollo*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1997.
- CARDWELL, D. *Historia de la tecnología*. Madrid: Alianza, 1996.
- COHEN, R. S. Social Implications of Recent Technological innovations. In: DURBIN, P. T.; RAPP, F. (eds.). *Philosophy and Technology*. Dordrecht: Reidel, 1983.
- COSTA RICA CONTEMPORÁNEA. Raíces del estado de la nación. San José, C. R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2004.
- CROCKER, D. Globalización y desarrollo humano: aproximaciones éticas. In: http://www.iadb.org/etica/documentos/ve_cro_probl.htm, acessado em 30/12/2005.
- FERKISS, V. *Nature, technology, and society. cultural roots of the current environmental crisis*. New York: New York U. Press, 1983.
- GLICK, T. F. Science in Twentieth Century Latin America. In: BETHELL, L. (ed.). *Ideas and Ideologies in Twentieth Century Latin America*. Cambridge: Cambridge U. Press, 1996.
- GÓMEZ GARCÍA, P. Antropología y técnica, de la hominización a la globalización. *Diálogo filosófico*, n. 54, p. 495-524, 2002.
- HEADRICK, D. *The Tools of Empire*. Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century. Oxford: Oxford U. Press, 1981.

- HERRERA, A. Los determinantes sociales de la política científica en América Latina”, *Desarrollo económico*, v. XIII, p. 1-24, 1973.
- KAPLAN, M. Estado, cultura y ciencia en América Latina. In: GONZÁLEZ Casanova, P. (ed.). *Cultura y creación intelectual en América Latina*. 2. ed. México: Siglo XXI, 1989.
- LEITE LOPES, J. Reflexiones sobre la ciencia y la conformación de la sociedad. In: *Cultura y creación intelectual en América Latina*, 1989.
- MOKYR, J. *La palanca de la riqueza*. Creatividad tecnológica y progreso económico. Madrid: Alianza, 1993.
- MOYA, E. *Crítica de la razón tecnocientífica*. Madri: Biblioteca Nueva, 1998.
- MURILLO, R. *Segundas estancias*. Cartago, C. R.: A. G. Covao, 1990.
- OLIVÉ, L. *El bien, el mal y la razón*. Facetas de la ciencia y la tecnología. México: Paidós, 2000.
- PARÍS, C. *El animal cultural*. Biología y cultura en la realidad humana. Barcelona: Crítica, 2000.
- PATARROYO, M. Papel del conocimiento científico en el proceso de integración. In: AÍNSA, P.; MONTIEL, E. (eds.). *Mensaje de América*. Cincuenta años junto a la UNESCO. México: UNAM, 1996.
- SEN, A. Globalmente resignados. *Revista de Economía Institucional*, v. 4, p. 222-226, 2005.
- UNESCO. *Repercusiones sociales de la revolución científica y tecnológica* (Simposio de la UNESCO). Madri: Tecnos; UNESCO, 1982.
- VACCAREZZA, L. S. Ciencia, tecnología y sociedad: el estado de la cuestión en América Latina. *Revista Iberoamericana de Educación. Monográfico: Ciencia, Tecnología y Sociedad ante la Educación*, v. 18, p. 13-40, 2005.
- VARGAS SOLÍS, L. P. *Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva*. San José, C. R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003.
- WINNER, L. *La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología*. Barcelona: Gedisa, 1987.
- ZAMORA, J. *Teorías éticas del desarrollo. Aproximación a cuatro de ellas*. In: http://www.iadb.org/etica/Documentos/jon_teor2.doc. Acessado em 31/12/2005.